
Explorando el concepto de islas de calor y la realidad próxima a la región de Ñuble

EXPLORING THE CONCEPT OF HEAT ISLANDS AND THE REALITY CLOSE TO THE ÑUBLE REGION

Recibido:08-04-2024

Aceptación:12-10-2024

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14036818>

Resumen

La urbanización es un proceso que cambia la forma de vida de las personas, además de los hábitos de consumo, movilización y ritmos de vida de sus habitantes, también en la flora del entorno, provocando fenómenos tan importantes, como el cambio de temperaturas de la zona intervenida, lo que se conoce como Islas de Calor (ICU), produciendo problemas tanto en la flora, fauna y habitantes de la región afectada. Las islas de calor producen diversos fenómenos tales como el estrés térmico, proceso que afecta a personas de diferentes edades, en especial a aquella población vulnerable que presenta condiciones de salud como presión alta o lo conocido por el nombre de golpes de calor. Se particulariza en particular la situación de la ciudad de Chillán, centro urbano de origen rural que ha tenido transformaciones importantes, convirtiéndola en una zona de preocupación por sus importantes variaciones térmicas.

Palabras Claves: Islas de Calor, urbanización, variación de temperatura, estrés térmico.

Juan Ernesto Soto
Figueroa

<https://orcid.org/0000-0002-3570-9437>

juansoto@unach.cl

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución- NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](#)

Abstract

Key words

Heat Islands, urbanization, temperature variation, thermal stress.

Urbanization is a process that changes the way of life of people, in addition to the consumption habits, mobilization and rhythms of life of its inhabitants, also in the flora of the environment, causing such important phenomena as the change in temperatures of the intervened area, what is known as Heat Islands (ICU), producing problems for both the flora, fauna and inhabitants of the affected region. Heat islands produce various phenomena such as term stress, a process that affects people of different ages, especially that vulnerable population that presents health conditions such as high blood pressure or what is known as heat stroke. The situation of the city of Chillán is particularly particularized, an urban center of rural origin that has undergone important transformations, turning it into an area of concern due to its significant thermal variations.

INTRODUCCIÓN

La vegetación es un factor biológico importante para la vida, tanto por su aporte de oxígeno por medio de sus procesos químicos, así como favorecer la biodiversidad al ser fuente de alimento y refugio de diversas especies. Asimismo, las zonas de vegetación colaboran con la regulación de temperatura de las zonas, debido absorben ciertas radiaciones y ayudan a la difusión del calor por medio de la evaporación.

La urbanización es un proceso que se produce debido a la emigración campo-ciudad de personas debido a búsqueda de mejoras económicas que suponían para las personas las inversiones que se realizaron en Chile en la última tercera parte del siglo XIX (*Migración campo ciudad (1885-1952) - Memoria Chilena*, s. f.) lo que requirió habilitar espacios habitables para las familias que arribaron a la ciudad. El crecimiento de la población en la ciudad trajo consigo la necesidad de soluciones viales y habitacionales que impactan hasta la actualidad en la reducción de la vegetación, el mayor uso de materiales de construcción como el concreto y sumado a la expansión acelerada de las ciudades, implica la ocupación cada vez

mayor de territorio, los que pierden su vegetación autóctona la que es reemplazada por vías o construcciones. En estudios se muestra una importante diferencia de temperaturas en zonas que poseen árboles que brindan sombra versus aquellas zonas de las ciudades que carecen de ellas, demostrando el estrés térmico experimentado en zonas poco forestada de la ciudad.

Esta fotografía muestra el efecto de la sombra en las temperaturas de una superficie pavimentada. Las superficies en sombra son entre 30° F y 50° F más frías que las superficies pavimentadas. (*Islas de Calor*, s. f.)

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La urbanización es un cambio radical en todo el ambiente humano, proceso que impacta los entornos de diversas formas, entre las cuales se redistribuyen los espacios, los usos de suelos y los materiales que se utilizan tanto para la construcción de edificios, viviendas y calles (Aragon, 2020).

La redistribución de espacios lleva a la eliminación de flora de la zona, la que generalmente no se repone, reemplazando la vegetación existente por extensas zonas de concreto y otros materiales que realizan conducción y almacenamiento de calor. (David-Rodríguez, 2023) Se ha observado que todos estos cambios en el entorno provocan que la temperatura promedio de las zonas urbanas sea mayor a las no urbanizadas circundantes a él (Villanueva-Solis et al., 2013) a esto se le define como islas de calor, esto se debe principalmente a una combinación de factores asociados con la infraestructura y la actividad humana en las ciudades. Donde el incremento de la población es un factor crucial, ya que, a

medida que aumenta el crecimiento de las ciudades, se intensifica la cantidad de vehículos y la emisión de GEI (gases de efecto invernadero) a la atmósfera, (Lucas Garín, 2019) contribuyendo que las temperaturas en las ciudades sean más altas año tras año.

Este efecto se amplifica durante las olas de calor, ya que, al haber más presencia de casas, edificios y pavimentos que de espacios verdes como plazas, jardines, bosques urbanos o campos deportivos, se genera una alta capacidad térmica y se limita la cantidad de enfriamiento que se produce cada noche. (Romero et al., 2010) Esta situación se ha ido amplificando a lo largo del tiempo, debido al crecimiento urbano, donde las autoridades no han considerado que eliminar vegetación perjudica directamente la salud de los ciudadanos y la calidad medioambiental (Cursach et al., 2012).

El crecimiento urbano produce una degradación de los suelos, incidiendo en la pérdida de la capa vegetal del suelo, la vegetación pequeña como arbustos, enredaderas, árboles, entre otros, dejando el suelo empobrecido y sustituyendo la vegetación por construcción de concreto y otros materiales que absorben y conservan el calor. (Merlotto et al., 2012) Por lo anterior la ausencia de vegetación redundante en la imposibilidad de la liberación de calor por medio de la evaporación producida por las mismas plantas, la humedad que ellas aportan, a esto se suma la escasa circulación de aire, que no permite que la liberación de calor, sumado a la alta circulación de vehículos de motor a combustión que provoca la liberación de GEI (gases de efecto invernadero), contribuyendo a crear una cápsula térmica que encierra el calor en los centros urbanos, lo que incide en un mayor consumo energético de las ciudades debido a la necesidad de climatización de las casas y lugares de trabajo, impactando al ambiente y sobrecargando la matriz energética.

El alza de las temperaturas en los centros urbanos produce diferentes daños a la salud de los ciudadanos, producto de lo que se conoce como estrés térmico, afectando de diferentes maneras la salud de las personas, debido a la hipertermia, es decir, un aumento anormal de la temperatura corporal, más allá de los parámetros normales, incidiendo en que *“Cuando la temperatura central aumenta de 41°C - 42 °C, empezamos a ver problemas significativos que, si no se tratan, pueden causar la muerte del individuo producto de la hipertermia”* (Gallagher, 2023). Según a investigación, dirigida por Yasna Palmeiro, investigadora asociada del Centro de Políticas Públicas UC, logró calcular que en las olas de calor de 2017

y 2019, un total de 584 y 245 fallecimientos adicionales pueden ser atribuidos a las altas temperaturas, siendo los más afectados los mayores de 65 años. (Estudio UC, 2024).

Las ciudades chilenas se enfrentan a un enemigo silencioso: un reto climático que suele pasar inadvertido, pero que impacta de manera significativa en la calidad de vida de sus habitantes y en el consumo energético (Mendes et al., 2020) Ante esta situación son varias instituciones de educación superior que se han interesado en investigar el fenómeno, entre las que se encuentre la Universidad de Chile y la Pontificie Universidad Católica, la última realizando un estudio de disconfort térmico en cuatro ciudades del país: Antofagasta, Viña del Mar, Chillán y Concepción, entendiendo como confort térmico se entiendo como “la condición de la mente que expresa satisfacción con el ambiente térmico de acuerdo con el estándar ASHRAE 55” (Marchante González et al., 2020).

Los resultados de esta investigación Y, obtuvieron la información cuantitativa a partir de imágenes satelitales y del levantamiento de datos en terreno, a través de la observación y medición instrumental. Donde realizaron encuestas de percepción durante una ola de calor ocurrida entre el 29 de enero y el 01 de febrero del año 2016, consultaron usuarios de los espacios públicos, mayores de 18 años, seleccionados al azar. La mayoría correspondía a trabajadores dependientes o estudiantes. (Smith & Henríquez, 2016)

Particularmente en Chillán, utilizando metodologías cuantitativas y cualitativas, para conocer cómo afecta el microclima en los espacios públicos. Ya que Chillán ha demostrado ser una de las ciudades más “sofocantes” de Chile. Según los datos de la Dirección Meteorológica (DMC), Chillán registró 10 episodios de olas de calor diurnas durante el año 2022. Tuvo 37 jornadas de intenso calor, donde alcanzó como máxima los 36,2°C. (Sepúlveda, 2023) a la par que la urbanización a experimentado un crecimiento notable en Chillan, en consecuencia, la cantidad de árboles y áreas verdes en la ciudad ha experimentado un descenso significativo, como por ejemplo, el centro de la ciudad se han talado árboles grandes en puntos de alto tráfico vehicular y peatonal, por otro lado, muchos intentos por reforestar la ciudad se realizan con especies que no alcanzan un follaje suficiente para poder actuar como escudo térmico ni como fuente de evaporización ni difusión de calor, haciendo que el centro de Chillán experimente alzas de temperaturas de al menos 2 o 3 grados por sobre las zonas circundantes, en particular, en Chillán se ha demostrado ser una de las

ciudades más “sofocantes” de Chile. Según los datos de la Dirección Meteorológica (DMC), Chillán registró 10 episodios de olas de calor diurnas durante el año 2022. Tuvo 37 jornadas de intenso calor, donde alcanzó como máxima los 36,2°C. (*Olas de calor: Chillán se corona como la ciudad más sofocante de Chile*, s. f.) (Sepúlveda, 2023)

DISEÑO METODOLÓGICO

El diseño metodológico que sustenta el presente trabajo en una exploración (Hernández et al. 2006). del concepto de islas de calor y la realidad próxima a la región de Ñuble, en Chile, revisando datos preliminares del impacto que el estilo de planificación de las zonas urbanas tiene en la calidad de vida de las personas y el entorno cercano.

DEBATE

El desarrollo de ciudades y centros urbanos en Chile ha generado profundas transformaciones en los ecosistemas locales, afectando significativamente la flora y fauna autóctonas. Este proceso ha implicado una redistribución de los espacios naturales, reemplazados progresivamente por construcciones que utilizan materiales con alta capacidad de retención térmica. Estas superficies construidas tienden a acumular calor, elevando las temperaturas urbanas en comparación con las zonas rurales circundantes, un fenómeno conocido como isla de calor urbana. A pesar de las normativas vigentes, las estrategias de regulación se han mostrado insuficientes para mitigar de manera efectiva los incrementos de temperatura en estos entornos, impactando en la salud y el bienestar de la población urbana, especialmente en grupos vulnerables que son más susceptibles a los golpes de calor. Ante esta realidad, surge la pregunta: ¿Hasta qué punto la implementación de políticas de reforestación urbana y la creación de áreas verdes son suficientes para mitigar los efectos de las islas de calor en ciudades de rápido crecimiento?

Es imperante replantear el diseño urbano desde una perspectiva integral, que incorpore criterios de sostenibilidad ecológica y que amplíe el concepto de habitabilidad urbana más allá de la funcionalidad habitacional y vial. Propuestas como la reforestación urbana, la

creación de corredores verdes y la rehabilitación de espacios naturales pueden ser claves para atenuar el efecto de las islas de calor y mejorar la calidad de vida en las ciudades. En este contexto, resulta fundamental reflexionar sobre qué rol deberían asumir las instituciones públicas y privadas en la adaptación de las normativas de construcción hacia un enfoque de sostenibilidad climática en zonas urbanas, y cómo se podrían incentivar efectivamente estas prácticas.

CONCLUSIONES

Los datos recabados por diferentes instituciones, incluidas las de educación superior sugieren que el tipo de materiales que se usan para construir viviendas, edificios y calles de las ciudades, dado que el almacenamiento térmico de los materiales es muy alto y sumado a la falta de vegetación que estimule la evaporación y disipación del calor.

Las islas de calor impactan en la calidad de vida de las personas especialmente en aquella población vulnerable, es decir, adultos mayores, infantes y personas con condiciones de salud preexistentes.

Una de las medidas que se pueden tomar para mitigar los efectos de las islas de calor es recuperar la forestación de los centros urbanos, revalorizando los espacios públicos como plazas y calles, donde se involucre a la comunidad en conjunto con las autoridades y la responsabilidad del sector privado que ejecuta las obras en las ciudades.

Por último, ciudades como Chillán ha experimentado un crecimiento poblacional acelerado en los últimos años, debido a cambios administrativos que la convirtieron en la capital de la región de Ñuble, lo que lleva a un crecimiento en el comercio, la demanda de viviendas y la urbanización (pavimentación) y rediseño de las calles, esto último llevando a la tala de árboles en la zona periférica.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Aragon, M. (2020). Ciudad y bienestar: la tensión entre la urbanización y el habitar. *Revista costarricense de psicología*, 39(1), 5–18. <https://doi.org/10.22544/rcps.v39i01.01>

- Cursach, J. A., Rau, J. R., Tobar, C. N., & Ojeda, J. A. (2012). Estado actual del desarrollo de la ecología urbana en grandes ciudades del sur de Chile. *Revista de Geografía Norte Grande*, 52, 57–70. <https://doi.org/10.4067/s0718-34022012000200004>
- David-Rodríguez, M. (2023). La importancia de las reservas naturales urbanas como espacios de identidad ecológica de los territorios. *Cienciamatria. Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología*, 9(17), 207–222. <https://doi.org/10.35381/cm.v9i17.1134>
- Islas de calor: Impacto en el cambio climático y posibles soluciones. (s. f.). <https://www.ennomotive.com/es/islas-de-calor>
- Lucas Garín, A. (2019). Más de una década de cambio climático en Chile: análisis de las políticas domésticas. *Boletín mexicano de derecho comparado*, 587–625. <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2018.153.13651>
- Hernández R., Fernández C. y Baptista M. (2006). Metodología de la investigación. 4a ed. McGraw-Hill / Interamericana Editores S.A., México D.F., México, 850 pp.
- Marchante González, G., & González Santos, A. I. (2020). Evaluación del confort y discomfort térmico. *Ingeniería Electrónica, Automática y Comunicaciones*, 41(3), 21-40.
- Migración campo ciudad (1885-1952)—Memoria Chilena. (s. f.). Memoria Chilena: Portal. <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-750.html>
- Mendes, F. H., Romero, H., & Ferreira da Silva Filho, D. (2020). Cambio Climático adverso provocado por la urbanización sin planificación ni evaluación ambiental en Santiago de Chile. *Revista de Geografía Norte Grande*, 77, 191–210. <https://doi.org/10.4067/s0718-34022020000300191>
- Merlotto, A., Piccolo, M. C., & Bértola, G. R. (2012). Crecimiento urbano y cambios del uso/ cobertura del suelo en las ciudades de Necochea y Quequén, Buenos Aires, Argentina. *Revista de Geografía Norte Grande*, 53, 159–176. <https://doi.org/10.4067/s0718-34022012000300010>
- Olas de calor: Chillán se corona como la ciudad más sofocante de Chile. (2024). <https://www.meteored.cl/noticias/actualidad/10-olas-de-calor-la-ciudad-mas-sofocante-de-chile-en-2022-chillan.html>
- Romero, H., Salgado, M., & Smith, P. (2010). Cambios climáticos y climas urbanos: Relaciones entre zonas termales y condiciones socioeconómicas de la población de Santiago de Chile. *Revista INVI (Impresa)*, 25(70). <https://doi.org/10.4067/s0718-83582010000300005>

- Smith, P., & Henríquez, C. (2016). Estudio del confort térmico y la calidad climática en el espacio público. Estudio de caso en la ciudad de Chillán, Chile. Asociación Española de Climatología. <https://repositorio.aemet.es/handle/20.500.11765/8050>
- Villanueva-Solis, J., Ranfla, A., & Quintanilla-Montoya, A. L. (2013). Isla de Calor Urbana: Modelación Dinámica y Evaluación de medidas de Mitigación en Ciudades de Clima árido Extremo. *CIT Informacion Tecnologica*, 24(1), 15–24. <https://doi.org/10.4067/s0718-07642013000100003>